

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

AGRICULTURAL SCIENCES

Гасимов Ф. М., Глаз Н. В. Новые перспективные формы яблони селекции ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.....	581
Гусева О. А., Тихонов А. В., Цыгвинцев П. Н., Васильева Н. А., Гончарова Л. И. Снижение заболеваемости картофеля после предпосевного УФ-С облучения.....	585
Демидова О. В., Зезин Н. Н. Экономическая оценка различных элементов технологии производства зерна яровой мягкой пшеницы в условиях Среднего Урала.....	591
Келик Л. А., Лепп Ф. Р. Использование мини-клубней мелких фракций при размножении оздоровленного картофеля.....	595
Салимов В. С., Гусейнов М. А., Насибов Х. Н., Асадуллаев Р. А., Сафарли Ханларзаде Ф. Х. Современные способы изучения фенологии сортов винограда.....	600
Соколова А. В., Мельник В. С., Агеев А. А., Манторова Г. Ф. Качество зерна яровой пшеницы в зависимости от предшественников и обработки почвы в условиях Челябинской области.....	608
Юсова О. А., Николаев П. Н., Васюкевич В. С., Сафонова И. В., Анисков Н. И. Агроэкологическое обоснование повышения адаптивного потенциала массовой доли крахмала сортов овса в условиях Сибирского Прииртышья.....	615
Юсова О. А., Николаев П. Н., Сафонова И. В., Анисков Н. И. Адаптивный потенциал урожайности генофонда ярового ячменя омской селекции для условий Западной Сибири.....	622

Gasimov F. M., Glaz N. V. New promising apple-tree forms selected in South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing – the branch of Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences...	581
Guseva O. A., Tikhonov A. V., Tsygvintsev P. N., Vasileva N. A., Goncharova L. I. Reducing the incidence of potatoes after pre-sowing UV-C irradiation	585
Demidova O. V., Zezin N. N. Economic evaluation of various elements of the technology of grain production of spring soft wheat in the climate of the Middle Urals.....	591
Kelik L. A., Lepp F. R. The use of mini-tubers of small fractions for propagation of healthy potatoes	595
Salimov V. S., Guseinov M. A., Nasibov H. N., Asadullaev R. A., Safarli Khanlarzadeh F. H. Modern methods of studying the phenology of grape varieties.....	600
Sokolova A. V., Melnik V. S., Ageev A. A., Mantorova G. F. Grain quality of spring wheat depending on the predecessors and tillage in the climate of Chelyabinsk region	608
Yusova O. A., Nikolaev P. N., Vasyukevich V. S., Safonova I. V., Aniskov N. I. Agroecological substantiation for increasing the adaptive potential of the starch mass fraction of oat varieties in the climate of the Siberian Irtysh land.....	615
Yusova O. A., Nikolaev P. N., Safonova I. V., Aniskov N. I. The adaptive potential of the yield of the gene pool of spring barley of Omsk selection for the conditions of Western Siberia.....	622